

Additional file 1: Questionnaire before ultrasound-guided lymph node biopsy (in Dutch)

Vraag 1. Geeft u aub uw geslacht aan:

Man	<input type="checkbox"/>
Vrouw	<input type="checkbox"/>

Vraag 2. Geeft u aub uw leeftijd aan:

..... jaar

De volgende vragen gaan over uw ervaringen in het verleden met betrekking tot het ondergaan van een biopsie of een andere medische procedure.

Vraag 3.

- a. Heeft u ooit eerder een lymfeklierbiopsie onder plaatselijke verdoving ondergaan?

Nee	<input type="checkbox"/>	Als u 'nee' heeft geantwoord: ga naar vraag 4 aub
Ja	<input type="checkbox"/>	

- b. Als u vraag 3a met 'Ja' heeft beantwoord: hoe vaak heeft u eerder een lymfeklierbiopsie onder plaatselijke verdoving ondergaan?

..... keer

- c. Als u vraag 3a met 'Ja' heeft beantwoord: wanneer was de laatste keer dat u een lymfeklierbiopsie onder plaatselijke verdoving heeft ondergaan?

...../..... (maand/jaar)

Vraag 4.

a. Heeft u ooit eerder een procedure onder plaatselijke verdoving ondergaan?

Nee	<input type="checkbox"/>	Als u 'nee' heeft geantwoord: ga naar vraag 5 aub
Ja	<input type="checkbox"/>	

b. Als u vraag 4a met 'Ja' heeft beantwoord: hoe vaak heeft u eerder een procedure onder plaatselijke verdoving ondergaan?

..... keer

c. Als u vraag 4a met 'Ja' heeft beantwoord: wanneer was de laatste keer dat u een procedure onder plaatselijke verdoving heeft ondergaan?

...../..... (maand/jaar)

Vraag 5. Waarom heeft u besloten deel te nemen aan de studie? Geef hieronder de reden(en) aan door middel van een kruisje. U kunt meerdere redenen aankruisen.

U heeft een familielid/vriend met reumatoïde artritis (RA) en weet daarom hoe RA iemands leven kan beïnvloeden en wil daarom helpen	<input type="checkbox"/>
U wilt helpen om de ziektelast van RA voor toekomstige patiënten te verminderen	<input type="checkbox"/>
U gelooft dat het belangrijk is om, wanneer mogelijk, deel te nemen aan onderzoeksprojecten om de geneeskunde te bevorderen	<input type="checkbox"/>
U heeft over het onderzoek gehoord van uw huisarts/reumatoloog en wil graag helpen	<input type="checkbox"/>
Anders, namelijk.....	<input type="checkbox"/>

Vraag 6.

Geeft u aub op onderstaande lijn door middel van een verticaal streepje aan hoe goed u zich voorbereid vindt om de lymfeklierbiopsie te ondergaan met betrekking tot:

- a. het begrijpen van het doel van de procedure en de achtergrondinformatie

0 mm 100 mm

Volledig niet begrepen Volledig begrepen

- b. wat te verwachten tijdens de procedure

0 mm 100 mm

Volledig niet begrepen Volledig begrepen

- c. nazorg

0 mm 100 mm

Volledig niet begrepen Volledig begrepen

- d. mogelijke complicaties

0 mm 100 mm

Volledig niet begrepen Volledig begrepen

Vraag 7.

Geeft u aub op onderstaande lijn door middel van een verticaal streepje aan hoe angstig u bent om de biopsie te ondergaan:

0 mm 100 mm

Ik ben niet angstig Ik ben zeer angstig

Vraag 8.

Geeft u aub op onderstaande lijn door middel van een verticaal streepje aan in welke mate u tegen het ondergaan van de biopsie opziet:

0 mm 100 mm

Ik zie niet op tegen de procedure Ik zie erg op tegen de procedure

